

GRAMMATIK KOMPETENSIYANING TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

A.Shofqorov, O'zDJTU dotsenti

Annotatsiya. *Maqolada grammatik kompetensiyaning ta'lim sifatini oshirishdagi rolini yoritishga harakat qilindi. Shuningdek, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda neyropedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida fikr yuritildi.*

Резюме. *В статье предпринята попытка подчеркнуть роль грамматической компетенции в повышении качества образования. Также обсуждалось использование нейрopedagogических технологий в эффективной организации образовательного процесса.*

Summary. *The article attempts to shed light on the role of grammatical competence in improving the quality of education. It also discusses the use of neuropedagogical technologies in the effective organization of the educational process.*

Kalit so'z va iboralar: *kompetensiya, til kompetensiyasi, grammatika, grammatik kompetensiya, grammatik bilim, grammatik ko'nikma, grammatik malaka, pedagogik texnologiya.*

Ключевые слова: *компетентность, языковая компетентность, грамматика, грамматическая компетентность, грамматические знания, грамматические навыки, грамматическая грамотность, педагогическая технология.*

Key words: *competence, language competence, grammar, grammatical competence, grammatical knowledge, grammatical skills, grammatical proficiency, pedagogical technology.*

O'zbek tili ta'lim amaliyotida grammatik kompetensiyaning shakllanishi ta'lim sifati va samaradorligini belgilaydigan asosiy omillardan biridir. Chunki grammatik kompetensiya rivojlangan o'quvchi nutqida kamdan kam xatolarga yo'l qo'yadi, til me'yorlariga rioya etadi, o'z fikrini aniq ifoda eta oladi. Ushbu kompetensiyaning shakllanishi o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishi va ishonchini oshiradi, ularning umumiy til madaniyati va bilish faoliyati rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Grammatik kompetensiya o'zbek tilini o'qitish jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki til me'yorlarini amaliyotda to'g'ri qo'llashni ham anglatadi. Shu sababli grammatik bilimlarning puxta o'zlashtirilishi o'quvchilarning nutqiy madaniyati, savodxonligi va til orqali muloqot samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbek tili o'qitish amaliyotida grammatik kompetensiyaning shakllantirilishi va rivojlantirilishi til bilimining umumiy muvaffaqiyati va sifati uchun muhim ilmiy-amaliy asosdir. Bu jarayonda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish o'quvchilarning nutqiy faoliyatini yuksaltirish, til bilimini chuqur egallash va o'zbek tilini mukammal o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Grammatik kompetensiya tushunchasi xorijlik olimlar tomonidan ham atroflicha o'rganilgan. XX asrning ikkinchi yarmida amerikalik taniqli tilshunos Noam Xomsky tomonidan ilgari surilgan grammatik kompetensiya nazariyasi tilshunoslik va til o'qitish metodikasining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Xomsky o'zining "Aspects of the Theory of Syntax" nomli fundamental asarida grammatik kompetensiya tushunchasini ilmiy iste'molga kiritgan bo'lib, bu atamani tilshunoslik fanining markaziy tushunchalaridan biri sifatida ilgari suradi.

Grammatik kompetensiyaning ahamiyati, avvalo, tilni aniq va xatosiz qo'llashni ta'minlash bilan bog'liqdir. Agar o'quvchida grammatik kompetensiya yaxshi shakllangan bo'lsa, uning nutqidagi grammatik xatolar minimallasadi, bu esa nutqning aniqligi va tushunarligiga olib keladi. Bunda o'quvchilarning grammatik bilimlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki ularni aniq nutqiy sharoitlarda qo'llash malakasini ham shakllantirish zarurati mavjud. Grammatik kompetensiyaning takomillashishi o'quvchilarda nutq madaniyatini rivojlantirishga, muloqotni samarali tashkil etishga yordam beradi. Shuningdek, grammatik kompetensiya tilni tez va samarali o'zlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Grammatik bilimlar til tizimining ichki mantig'ini tushunish va yangi bilimlarni tizimli o'zlashtirishda muhim zamin bo'lib xizmat qiladi.

Grammatik kompetensiyaning shakllanishi jarayonida innovasion o'qitish texnologiyalaridan, xususan, neyropedagogik yondashuvlardan foydalanish ham katta istiqbolga ega. Neyropedagogik texnologiyalarning qo'llanishi orqali grammatik bilimlarni samarali o'zlashtirish, ko'nikmalarni tez va mustahkam shakllantirish mumkin bo'ladi. Bu esa til o'rganish jarayonining umumiy sifatini yaxshilashga olib keladi. Umuman, grammatik kompetensiya tilni to'g'ri, ravon va samarali o'zlashtirish uchun asosiy tayanch hisoblanadi. U til o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishga, til bilimini tizimli shakllantirishga, nutq madaniyatini rivojlantirishga va o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Grammatik kompetensiyaning kommunikatsiya jarayoniga ta'siri shu bilan izohlanadiki, nutqda grammatik qoidalarning buzilishi yoki noto'g'ri qo'llanishi fikrning noto'g'ri tushunilishiga, kommunikatsiyaning buzilishiga sabab bo'ladi. Aksincha, grammatik kompetensiya yaxshi rivojlangan shaxs o'z nutqida tilning aniqlik, to'g'rilik va tushunarlik talablariga amal qila oladi. Bu esa kommunikatsiya jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Grammatik kompetensiya yuqori bo'lgan shaxs o'z fikrini yanada ravon va ta'sirchan tarzda yetkazib beradi, bu bilan muloqotda ishtirok etuvchi tomonlar orasida tushunish va hamfikrlik darajasi ortadi.

Grammatik kompetensiyaning kommunikatsiya jarayoniga ta'sirini alohida qayd etgan xorijiy olimlardan biri Layle Baxmanning ta'kidlashicha, grammatik kompetensiya tilning to'g'ri qo'llanishiga asosiy shart bo'lib, u muloqot jarayonida tushunmovchiliklarning oldini olishga va til vositalarining aniq, ta'sirchan ishlatilishiga ko'maklashadi. Baxmanning fikriga ko'ra, nutqdagi grammatik xatolar

til vositalarining noto‘g‘ri talqin qilinishiga va kommunikatsiya samaradorligining pasayishiga olib keladi.¹

Shu bilan birga, grammatik kompetensiyaning nutqiy kommunikatsiyaga ta‘siri milliy va madaniy kontekstlarda ham namoyon bo‘ladi. Bu kompetensiyaning rivojlanishi til vositalarining ijtimoiy vaziyatlarga mos ravishda qo‘llanilishini ta‘minlaydi. O‘quvchi muayyan grammatik shakllarni qaysi vaziyatda qanday qo‘llashni bilishi kerak bo‘ladi. Bu esa uning nutqida ijtimoiy jihatdan maqbul, madaniy kontekstga mos keluvchi tarzda fikr almashishiga imkon beradi.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida grammatik kompetensiyaning samarali shakllantirish orqali til o‘rganuvchilarda nutqiy kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi. Shu sababli, grammatik kompetensiyaning nutqiy muloqotga ijobiy ta‘sirini ta‘minlash uchun ta‘lim jarayonida kommunikatsiyaga yo‘naltirilgan interaktiv mashqlar, nutqiy vaziyatlar va muloqotga asoslangan o‘qitish texnologiyalaridan foydalaniladi.

Hozirgi davrda ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishning yangi va innovasion usullaridan biri neyropedagogik texnologiyalar hisoblanadi. Bu texnologiyalar o‘quv jarayonini inson miyasining fiziologik, kognitiv va emosional xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishga qaratilgan bo‘lib, ularning til o‘rganish, xususan, grammatik kompetensiyaning shakllantirishda qo‘llanilishi yuqori istiqbolga ega ekanligini ko‘rsatmoqda.

Neyropedagogik texnologiyalarning grammatik kompetensiyaning rivojlantirishdagi istiqbollari bir necha omillar bilan belgilanadi. Avvalo, miyaning ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va uzoq muddatli xotirada saqlash mexanizmlari bilan bevosita bog‘liqligi tufayli bu texnologiyalarning qo‘llanilishi grammatik qoidalarni tez, oson va mustahkam o‘zlashtirishga yordam beradi. Neyropedagogika ta‘lim jarayonida yangi bilimlarni ongli ravishda qabul qilish va ularni avtomatlashgan darajaga olib chiqishda samarali usullardan foydalaniladi. Bunda vizualizatsiya, audio-vizual materiallar, interaktiv mashqlar, o‘yin texnologiyalari va turli neyrodidaktik mashg‘ulotlardan keng foydalaniladi.

Neyropedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan grammatik mashqlar o‘quvchilarning diqqatini jalb qilish va grammatik bilimlarni xotirada mustahkam saqlashga imkoniyat beradi. Bunda ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan neyrodidaktik metodlar grammatik qoidalarni mexanik yodlashdan ko‘ra ularni mazmunli va tabiiy o‘zlashtirishga yordam beradi. Natijada, grammatik bilimlarni nutqda avtomatik tarzda qo‘llash ko‘nikmasi tezroq shakllanadi.

Neyropedagogik texnologiyalarning yana bir muhim jihati – individuallashtirilgan ta‘limni amalga oshirish imkoniyatidir. Chunki har bir insonning kognitiv va emosional xususiyatlari turlicha bo‘lib, neyropedagogik yondashuvlar har bir o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda grammatik kompetensiyaning samarali rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa o‘quvchilarda grammatik kompetensiyaning tezkor va barqaror shakllanishiga zamin yaratadi.

¹ Bachman Lyle. Fundamental Considerations in Language Testing. – Oxford University Press, 1990.

Shu bilan birga, neyropedagogik texnologiyalar o'quvchilarda tilga bo'lgan qiziqish va motivasiyani oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalarning emosional tomoni, jumladan, ijobiy his-tuyg'ular va rag'batlantirish usullarini o'quv jarayoniga qo'llash grammatik bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Natijada o'quvchilar til o'rganish jarayonida o'zlarini erkin his etib, grammatik qoidalarni zavq va qiziqish bilan o'rganadilar.

Umuman olganda, grammatik kompetensiya tilni nazariy jihatdan bilish bilan birga, uni aniq nutqiy vaziyatlarda to'g'ri va samarali qo'llash ko'nikmalarini qamrab olgan kompleks qobiliyat hisoblanadi. Bu kompetensiyaning o'zbek tilini o'qitish amaliyotidagi o'rni beqiyosdir. Chunki til bilimining puxta shakllanishi, nutqiy xatolarning minimallasuvi, shuningdek, til orqali muloqotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi aynan grammatik kompetensiyaning rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Shu boisdan ham o'zbek tili o'qitish jarayonida grammatik kompetensiyaning tizimli shakllantirish, bu jarayonda zamonaviy innovasion yondashuvlar, xususan neyropedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, grammatik kompetensiya til o'qitish jarayonining markaziy tushunchalaridan biri bo'lib, tilni to'g'ri, ravon va samarali o'zlashtirish hamda nutqiy muloqotni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan bu kompetensiyaning nazariy-amaliy jihatlari keng tadqiq etilib, uning til kompetensiyasi tizimidagi o'rni va ahamiyati asoslangan. Grammatik kompetensiyaning shakllantirishda zamonaviy innovasion yondashuvlar, ayniqsa neyropedagogik texnologiyalarning istiqbollari yuqori ekanligi ilmiy asoslanib, bu jarayonning til o'qitish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi.

Adabiyotlar:

1. Bachman Lyle. *Fundamental Considerations in Language Testing*. – Oxford University Press, 1990.
2. Begmatov E., Mamatov A. *Adabiy norma nazariyasi*. – T.: Navro'z, 1999.
3. Hymes Dell. *On communicative competence*. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
4. Mahmudov N., Nurmonov A. *O'zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis)*. – Toshkent: "O'qituvchi", 1995.
5. Mahmudov N. *O'zimiz va so'zimiz*. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1997.
6. Mirtojiev M. *O'zbek tili semasiologiyasi*. – T.: Mumtoz so'z, 2010.
7. Rahmatova F. *Neyropedagogika va ta'lim: innovatsion yondashuvlar*. – Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti, 2022.
8. Chomsky Noam. *Aspects of the Theory of Syntax*. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1965.
9. Canale M., Swain M. *Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing*. *Applied Linguistics*, 1980. 1(1).
10. <https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/>